

ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМЫ АНТИМОНОПОЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

КУЛИК Е.И.,
канд. экон. наук, доцент,
доцент кафедры менеджмента
внешнеэкономической деятельности,
ФГБОУ ВО «ДОНАУИГС»,
Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация

В статье рассмотрены принципы антимонопольного регулирования, выделены особенности её элементов, предложена модель антимонопольного регулирования.

Ключевые слова: антимонопольное регулирование, система, элементы, принципы, субъект, объект контроля, процедура антимонопольного регулирования

ELEMENTS OF THE ANTIMONOPOLY REGULATION SYSTEM

KULIK E.I.,
Candidate of economic sciences,
associate professor of the department of foreign
economic activity management,
FSBEI HE «DONAMPA»,
Donetsk, Donetsk People's Republic,
Russian Federation

The article discusses the principles of antimonopoly regulation, highlights the features of its elements, and proposes a model of antimonopoly regulation.

Keywords: antimonopoly regulation, system, elements, principles, subject, object of control, antimonopoly regulation procedure

Актуальность. Высокий уровень рыночной власти на любом рынке приводит к негативным последствиям: возможность монополиста влиять на условия оборота товара на рынке; не допускать, устранять, ограничивать конкуренцию; ограничивать конкурентоспособность других субъектов хозяйствования и тому подобное, что объективно снижает уровень экономической безопасности. С другой стороны – существенная концентрация капитала на мировых рынках и низкий рыночный потенциал

отечественных предприятий также снижают уровень экономической безопасности государства.

В связи с этим с целью формирования функционально эффективной модели рынка государство обязано разработать: эффективную систему государственного регулирования, объективные и действенные механизмы формирования и функционирования рыночных структур (конкурентную политику), эффективную отраслевую политику. При этом все составляющие должны быть тесно взаимосвязаны между собой и дополнять друг друга. Это объясняется тем, что в трансформационных условиях регулирование, конкурентное и отраслевая политика имеют общую цель – обеспечение устойчивого экономического роста и повышение благосостояния населения – повышение уровня экономической безопасности государства. Различие между ними заключается лишь в средствах, используемых для ускорения темпов и повышения устойчивости экономического развития.

Анализ последних исследований и публикаций. Среди современных зарубежных исследователей значительный вклад в развитие теории антимонопольного контроля и регулирования внесли лауреаты Нобелевской премии в области экономики Эрроу К.-Дж., Коуз Р., Кругман П., Стиглер Дж., Стиглиц Дж., Уильямсон О., фон Хайек Ф., Хикс Дж., а также другие известные экономисты – Гэлбрейт Дж., Кастельс М., Моррис Д., Ойкен В., Портер М., Росс Дж., Тироль Ж., Тоффлер Б., Хэй Д., Шерер Ф., Шумпетер Й. и др. Вопросы антимонопольного регулирования и контроля освещены в трудах таких экономистов: Алексеев А., Белан А., Брацин Р., Вильсон Д., Гасанов М., Идрисов Г., Иманбаев Э., Калюжнова Н., Коломиец Т., Коновалова М., Крюков В., Малинникова Е., Петров С., Радыгин А., Селиверстова И., Стиглиц Дж., Трачук А., Фейгин В., Шерер Ф., Шмаков А., Шмат В., Юсупова А., Якобсон М. и др. Однако при всём многообразии исследований в теории и практике антимонопольного регулирования по-прежнему остаётся не раскрытым ряд методологических и методических аспектов антимонопольного регулирования.

Цель статьи – выделить и охарактеризовать элементы системы антимонопольного регулирования, предложить обобщённую модель системы антимонопольного регулирования.

Изложение основного материала исследования. В государствах, которые развиваются по рыночным принципам, формируется система антимонопольного регулирования, которая является отдельным направлением государственного регулирования экономики. Чаще всего данный вид регулирования выступает как антимонопольное регулирование экономики, или антимонопольное регулирование предпринимательской деятельности, или антимонопольное регулирование рынка.

Одним из важнейших инструментов государственного регулирования экономики является разработка и принятие антимонопольного законодательства. Регулирование конкурентных отношений впервые появилось в середине XIX века в рамках Закона о недобросовестной конкуренции, когда возникла необходимость юридического регулирования способов и средств конкуренции с целью поддержания товарно-денежных отношений [1].

В современных условиях антимонопольное регулирование направлено не столько на процесс регламентации деятельности монопольных структур, сколько на обеспечение равных условий для всех хозяйствующих субъектов в их конкурентном поведении на рынке. В этом смысле оно выступает как неотъемлемая составляющая не только государственной антимонопольной, но и конкурентной политики.

Антимонопольное регулирование – это система обеспечения целенаправленного влияния институтов государства на процессы конкуренции путём согласования мер и использования инструментов и механизмов координации, организации, упорядочения конкурентных отношений, обеспечения соблюдения законов, отстаивания национальных интересов [2]. Исходя из определения, система антимонопольного регулирования состоит из субъекта, объекта контроля и процедуры (направления, формы, методы, приёмы и др.). Среди принципов антимонопольного регулирования следует выделить: независимость – органы антимонопольного контроля должны быть организационно, функционально, материально независимы от влияния государственных органов и субъектов хозяйственной деятельности.

Этот принцип предусматривает запрещение какого-либо силового, материального или морального давления на субъекта антимонопольного контроля; законность – органы антимонопольного контроля должны действовать в соответствии с

нормами и правилами, определёнными законодательством, а также обеспечивать охрану законных интересов как государства и общества в целом, так и граждан и юридических лиц; ответственность – органы антимонопольного контроля должны нести экономическую, дисциплинарную и административную ответственность за надлежащее выполнение возложенных на них контролирующих функций и задач, за достоверность результатов контроля; гласность и прозрачность – открытость деятельности органов антимонопольного контроля, наличие доступа к информации по результатам контролирующей деятельности с помощью средств массовой информации, обязательное доведение результатов антимонопольного контроля до объекта контроля; объективность – деятельность органов антимонопольного контроля, их подходы к планированию и проведению проверок, результаты проверок должны исключать любую предвзятость, оценка деятельности объекта контроля осуществляется только на основании соответствия проверенных фактов требованиям законодательных и других нормативных актов, регулирующих поведение субъектов; системность – рассмотрение при проведении процедур антимонопольного контроля всех аспектов деятельности объекта во взаимосвязи; непрерывность – меры антимонопольного контроля должны осуществляться последовательно и регулярно. Необходим контроль действий, к которым прибегает объект контроля для устранения выявленных нарушений; эффективность – результаты антимонопольного контроля должны обеспечить полноту и своевременность выясненных отклонений, установить виновных, оказать помощь в разработке профилактических мероприятий; научность – антимонопольный контроль должен осуществляться путём применения научно обоснованных методов и приёмов.

В соответствии с Законом о защите конкуренции, к субъектам антимонопольного регулирования относятся хозяйствующие субъекты, федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов РФ и органы местного самоуправления, их должностные лица [3]. Деятельность естественных монополий в РФ регулируют и контролируют специально созданные федеральные органы исполнительной власти по регулированию естественных монополий. В случаях, установленных законом, деятельность субъектов естественных

монополий может регулироваться органами исполнительной власти и местного самоуправления. Деятельность субъектов естественных монополий подлежит регулированию согласно Федеральному Закону о естественных монополиях. Государственный контроль над соблюдением законодательства о защите экономической конкуренции в сфере деятельности естественных монополий осуществляется также ФАС в соответствии с его компетенцией.

Объекты антимонопольного регулирования – условия, процессы, отношения, элементы и секторы национального рынка, на которые направляется регулирующее влияние государства в целях реализации целей антимонопольной политики. Перечень объектов антимонопольного регулирования достаточно широк, среди них: монополизированные рынки в определённых товарных, временных и территориальных пределах; субъекты ведения хозяйства, занимающие монопольное или доминирующее положение на рынках; государственные организационные структуры, решения или действия которых негативно влияют или могут повлиять на конкуренцию и т.п. [3].

Основными направлениями антимонопольного регулирования являются: контроль над соблюдением законодательства в процессе экономической концентрации; контроль над процессами согласованных действий субъектов хозяйствования при осуществлении предпринимательской деятельности; контроль над соблюдением требований конкурентного законодательства в процессе осуществления хозяйственной деятельности субъектами хозяйствования (контроль действий, которые можно квалифицировать как злоупотребление монопольным положением и антиконкурентные согласованные действия), в частности, предотвращение, ограничение, прекращение нарушений конкурентного законодательства; контроль над соблюдением требований конкурентного законодательства при принятии решений органами государственной власти, органами местного самоуправления, органами административно-хозяйственного управления и контроля; недопущение и предотвращение монополизации товарных рынков; регулирование деятельности предпринимательских и естественных монополий; контроль над монопольным ценообразованием.

Формы антимонопольного регулирования экономики – внешние неизменные и типизированные проявления антимонопольной государственно-управленческой деятельности [4]. К ним относятся: исследование рынков, расследование, прогнозирование конкурентной среды, планирование деятельности и т.д. Формы антимонопольного регулирования экономики, как и все остальные элементы данной системы, обусловлены ценностями государственной экономической политики. К методам антимонопольного регулирования относятся методы экономического и административного воздействия [1]. Так, важную роль в антимонопольном регулировании играют методы экономического анализа при расследовании дел о нарушении конкурентного законодательства. Наряду с методами, направленными против нарушений правил конкуренции (антимонопольное законодательство), важную роль играют государственные меры, направленные на создание конкурентных отношений, их поддержку и развитие. Такие меры облегчают субъектам хозяйствования проникновение в монополизированные сферы экономики путём упрощения регистрационно-разрешительных процедур (регистрации, лицензирования, квотирования), предоставления налоговых, таможенных и других льгот. Управленческий контроль решает задачи организационной эффективности. Эффективное антимонопольное регулирование будет обеспечивать: снижение уровня монополизации товарных рынков; интенсификацию вступления новых субъектов хозяйствования в рынки; минимизацию негативного влияния на экономическую конкуренцию, возникающую в результате антиконкурентных действий органов государственной власти и органов местного самоуправления; уменьшение негативного влияния на экономическую конкуренцию вследствие нарушения требований законодательства о защите экономической конкуренции, защите интересов хозяйствующих субъектов и потребителей; принятие решений по вопросам экономической политики с учётом целей и задач политики развития конкуренции; гармонизацию законодательства о защите экономической конкуренции с законодательством дружественных государств в соответствующих сферах [5, 6]. На основе вышеизложенной характеристики элементов антимонопольного регулирования можно предложить общую модель антимонопольного регулирования (рис. 1).

Рис. 1. Модель системы антимонопольного регулирования

Выводы. Следовательно, антимонопольное регулирование следует рассматривать как самостоятельную систему или составляющую управления в сфере экономической конкуренции, где субъекты контроля (органы власти) через законодательно закреплённые полномочия (процедуры) имеют право (должны)

контролировать определённые объекты контроля (конкурентные регламентированные) действующим законодательством.

Список использованных источников

1. Правовое регулирование конкурентных отношений: монография / Е. А. Никитина [и др.]. – Белгород : Белгородский государственный технологический университет им. В. Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2020. – 144 с. – ISBN 978-5-361-00788-2. – Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. – URL: <https://www.iprbookshop.ru/110214.html> (дата обращения: 06.10.2023).

2. Антимонопольное регулирование в цифровую эпоху. Как защищать конкуренцию в условиях глобализации и четвёртой промышленной революции: монография / А. Ю. Цариковский [и др.]. – Москва : Издательский дом Высшей школы экономики, 2020. – 394 с. – ISBN 978-5-7598-1402-3. – Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. – URL: <https://www.iprbookshop.ru/101564.html> (дата обращения: 09.09.2023).

3. О защите конкуренции: Федеральный закон от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51/ (дата обращения: 08.10.2023). – Текст : электронный.

4. Антимонопольная политика на связанных рынках: теория и практика / С. Б. Авдашева [и др.]. – Москва : Дело, 2018. – 440 с. – ISBN 978-5-7749-1321-3. – Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. – URL: <https://www.iprbookshop.ru/95082.html> (дата обращения: 01.10.2023).

5. Братковский, М. Л. Подходы к оцениванию эффективности государственного управления / М. Л. Братковский, В. С. Козлов. – Текст : непосредственный // Сборник научных работ серии «Государственное управление». – 2019. – № 1 (13). – С. 6-13.

6. Братковский, М. Л. Контроль как форма оптимизации управленческих отношений / М. Л. Братковский. – Текст : непосредственный // Сборник научных работ серии «Государственное управление». – 2021. – № 22. – С. 107-113. – DOI 10.5281/zenodo.5287825.